

REVUE ECONOMIE & SOCIETE
VOLUME 2 N° 1/ JANVIER- MARS 2023

CAMEROUN : COMMENT CONSTRUIT-ON UNE VOCATION POLITIQUE?

UNE ANALYSE A PARTIR DES STRATEGIES MARKETING DU MOUVEMENT DES FRANCKISTES (2018-2022)

CAMEROON: HOW DO YOU BUILD A POLITICAL VOCATION?

AN ANALYSIS BASED ON THE MARKETING STRATEGIES OF THE FRANCKIST MOVEMENT (2018-2022)

DOI: 10.5281/zenodo.7692924

Aristide M. MENGUELE MENYENGUE

Maitre de Conférences
Université de Douala, Cameroun

Abdou Rafihou MFENJOU NDAM

Doctorant en Science politique
Département de Science politique, Université de Douala, Cameroun

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ورماش - تعلين - نلوي

ISSN : 2820-6991

DEPOT LEGAL: 2022PE0021

CAMEROUN : COMMENT CONSTRUIT-ON UNE VOCATION POLITIQUE?

UNE ANALYSE A PARTIR DES STRATEGIES MARKETING DU MOUVEMENT DES FRANCKISTES (2018-2022)

RESUME

À défaut de l'alternance politique, la problématique de la succession présidentielle au Cameroun est un enjeu majeur qui suscite à tout point de vue des mobilisations collectives de construction sociale des vocations présidentielles. Le mouvement des franckistes occupe désormais les devants de la scène politique. Il s'y investit avec pour objectif de proposer une succession dynastique au sommet de l'État comme une solution à l'embaras des profils ethno-communautaires concurrentiels fabriqués pour gérer le passage à l'après-Biya.

**Aristide M. MENGUELE
MENYENGUE**

Maitre de Conférences
Université de Douala, Cameroun

Abdou Rafihou MFENJOU NDAM

Doctorant en Science politique
Département de Science politique, Université
de Douala, Cameroun

D'après ce mouvement, Franck Emmanuel BIYA a le profil requis pour non seulement succéder à son père mais aussi continuer l'œuvre immense de consolidation des acquis et de modernisation du Cameroun. Sous ce rapport, le mouvement fait recours à un répertoire d'action qui permet de construire et légitimer la vocation politique de Franck Emmanuel Biya. Le ballon d'essai véhiculé au départ sous la forme d'une rumeur a l'effet d'une prédiction créatrice du fait d'une intense campagne de communication et de marketing politique qui contribue au positionnement de Franck Emmanuel Biya. Cette contribution démontre comment cette mobilisation collective est mise à contribution aussi bien dans la construction

sociale que dans la légitimation politique de ce que les franckistes appellent « le destin présidentiel » de Franck Emmanuel BIYA.

Mots-clé : *Cameroun, mobilisation collective, mouvement des franckistes, projet dynastique, transition générationnelle, vocation politique.*

CAMEROON: HOW DO YOU BUILD A POLITICAL VOCATION? AN ANALYSIS BASED ON THE MARKETING STRATEGIES OF THE FRANCKIST MOVEMENT (2018-2022)

ABSTRACT

In the absence of political alternation, the problem of presidential succession in Cameroon is a major issue which, from every point of view, gives rise to collective mobilizations for the social construction of presidential vocations. The Franckist movement now occupies the forefront of the political scene to propose a dynastic succession as a solution to the problem of the post-BIYA transition. According to the movement, Franck Emmanuel BIYA has the profile required not only to succeed his father but also to continue the immense work of consolidating the achievements and modernizing Cameroon. In this regard, the movement uses several means in order to build and legitimize the political vocation of Mr. Franck Emmanuel Biya. The test which had initially taken the form of a rumor has now produced an effect of self-fulfilling prophecy thanks to the work of communication and political marketing undertaken by the Franckists. This contribution demonstrates how this collective mobilization is put to use both in the social construction and in the political legitimization of what the Franckists call "the presidential destiny" of Franck Emmanuel Biya.

Keywords: Cameroon, collective mobilization, Franckist movement, dynastic project, generational transition, political vocation.

INTRODUCTION

La dynastisation du pouvoir est une réalité en construction en Afrique centrale. Concrétisée au Gabon et au Tchad avec l'accession au pouvoir d'Ali BONGO (pour le cas du Gabon) et de Mahamat IDRIS DEBY (pour le cas Tchadien), elle est en construction en Guinée équatoriale et tarde à se confirmer au Congo même si on observe une sorte de pré-socialisation comme le suggère la nomination de

Christel SASSOU NGUESSO comme ministre dans le gouvernement. Au Cameroun, cette « tendance dynastique » (Ekambi Dibonguè, 2016) semble se confirmer avec la construction sociale de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA. Une mobilisation collective y contribue de manière décisive : le mouvement des franckistes. D'ordinaire, les mouvements sociaux et les

mobilisations collectives occupent une place de choix dans le jeu de la transition présidentielle au Cameroun. L'émergence contemporaine des mouvements citoyens « 11 millions d'électeurs », « 10 millions de nordistes » et surtout l'existence du Mouvement Citoyen des Franckistes pour la Paix et l'Unité au Cameroun » (MCFPU) le démontrent suffisamment. Le fait est qu'en règle générale, la construction sociale d'une vocation politique nécessite la prise en compte d'un certain nombre de paramètres, afin de mieux négocier de manière optimale une entrée en politique (Ameil, 2013). Parmi ces paramètres, il y'a en bonne place le rapport au contexte social. Les études montrent que les entrepreneurs socio-économiques qui parviennent généralement à bien négocier leur entrée en politique sont ceux qui ont su tirer le meilleur parti des fenêtres d'opportunité que leur offre le contexte dans lequel ils se déploient (Lévêque, 1996, p.171-187 ; Catuse, 2004, p.115-131; Kouosseu&NoumbissiéTchouaké, 2012). Sous ce rapport, le contexte apparaît comme la ressource primordiale que doit capitaliser un acteur pour construire son projet politique. C'est ce que révèle notamment de nombreuses entreprises de construction sociale et de légitimation des vocations politiques à l'instar de celle qui est promue par le mouvement des franckistes.

Au Cameroun, la question de la transition présidentielle se pose avec une certaine acuité et peut être considérée comme l'une des préoccupations majeures de ces dernières années. Le fait est que « la question de l'alternance présidentielle tient plus que jamais le Cameroun en haleine. Il ne s'aurait d'ailleurs en être autrement puisque « l'après BIYA » est presque consubstantiel à l'arrivée au pouvoir de monsieur Paul BIYA » (MengueleMenyengue, 2016, p. 5). Or, la question de « l'après BIYA » suscite des fantasmes et des tensions latentes et

manifestes qui entraînent des rivalités communautaires autour des prétentions hégémoniques opposant les différents groupes identitaires qui se positionnent pour la conquête du pouvoir présidentiel. Les plus en vue étant les *Grassfields* qui ambitionnent conquérir le pouvoir en partant du postulat selon lequel, « l'avoir précède le pouvoir » par conséquent « le pouvoir économique mène au pouvoir politique ». De même, le groupe hégémonique du Grand nord revendique le retour de l'ascenseur ou nom de la croyance selon laquelle l'un des leurs aurait « passé » le pouvoir au président Paul BIYA qui devrait songer à le leur retourner au nom de l'alliance hégémonique nord-sud (MengueleMenyengue, 2018, p. 217). À ceux-ci s'ajoutent les prétentions hégémoniques de l'aire culturelle *Sawa*(EkambiDibonguè, 2021, p. 344), prétentions fondées et entretenues par la légende du troisième président imputé à Ruben UM NYOBÉ (EnohMeyomessé, 2019)¹ et la volonté de pouvoir des ressortissants des régions dites anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest (Tumi, 2011 ; Guimatsia, 2018) et les relents conservateurs de repositionnement *Ekang* qui visent à conserver le pouvoir présidentiel dans cet espace culturel. C'est dans ce registre qu'on peut inscrire le renouveau de la remobilisation collective du peuple *Ekang* au Cameroun (EkambiDibonguè, 2021, p. 344).

¹Selon ce récit, Ruben UM NYOBÈ aurait fait cette allusion à Mgr Thomas MONGO en 1957 : le premier président viendra de chez les gens qui portent le boubou (allusion à la partie septentrionale du pays), le deuxième viendra de chez les gens qui mangent les feuilles de manioc (allusion au Centre-sud), le troisième président « viendra du ventre de l'oiseau (de l'avion). Il sera vêtu d'un court pagne blanc, tenant un chasse mouches (allusion à l'aire culturelle *Sawa* ou *Bassa'aMpo'o*, *Bati* de manière générale. Ce récit fonde la croyance chez des membres de cette communauté qu'un des leurs sera le successeur du président Paul BIYA.

Face à cette rivalité intercommunautaire crisogène qui se cristallise autour de l'enjeu de la conquête et de la conservation du pouvoir, on assiste à l'émergence contemporaine d'une mobilisation collective qui propose comme alternative à la crise de la transition politique, la candidature de Frank Emmanuel BIYA. Ce projet politique consiste à s'investir dans la promotion d'une succession présidentielle héréditaire pour prévenir le risque d'affrontement communautaire que fait courir la rivalité pluri-identitaire suscitée par le spectre ou la perspective de « l'après-BIYA ». Le marketing politique, qui se définit comme « l'application des principes et des procédures du Marketing, dans les campagnes politiques, par divers personnes et organisations » (Nimmo, cité par Hajar, 2020, p.605) est mis à contribution pour construire et légitimer une succession dynastique du pouvoir. Il s'agit de construire une vocation politique celle-ci se définissant comme « la rencontre, chez un individu, *du désir de commander* et d'un certains nombres *de capacités*, ou de ressources, permettant d'acquérir le pouvoir et de l'exercer » (Calenda, 2019). Si cette définition a le mérite de renseigner sur les ressources de la vocation politique, elle a néanmoins le défaut de conditionner la vocation politique à un déterminant abstrait voire insaisissable : le désir de commander. De fait, le désir de commander nécessite au préalable une construction sociale qui permet de légitimer la vocation politique. Or, selon Max Weber, la vocation politique commande que « tout homme qui fait de la politique aspire au pouvoir ; soit parce qu'il le considère un moyen au service d'autres fins, idéal ou égoïste, soit qu'il le désire « pour lui-même » afin de jouir du sentiment de prestige qu'il confère (Weber, 1963, p. 126). Pour Max Weber, la politique devient une vocation lorsqu'on en fait une profession c'est-à-dire le « but de sa vie » (Weber, 1963, p. 137). Il s'agit moins de trouver dans la politique une source permanente de revenu mais

davantage de « vivre pour elle » (Weber, 1963, p. 137).

Mais, pour arriver à vivre pour la politique, il faut qu'une telle ambition soit « un appel » qui participe de « la construction de la figure des leaders » (Donot&Emediato, 2015) tout en popularisant « la croyance en la qualité extraordinaire du personnage » (Weber, 1995, p. 320). C'est l'enjeu majeur de la mobilisation collective du mouvement des franckistes qui travaillent à légitimer une dévolution dynastique du pouvoir présidentiel. L'existence même de ce mouvement confirme le postulat selon lequel « toutes les organisations dont l'enjeu est le pouvoir font appel aux techniques du marketing politique pour se porter à l'esprit des individus » (François, 2013, p.23). Sous ce prisme, ce projet de succession dynastique participe d'une stratégie de commercialisation politique interprétative dans la mesure où il connaît une implication des mobilisations collectives qui « essaient d'influencer et de modifier leur environnement plutôt que de simplement y répondre » (Hajar, 2020, p. 608). Pour ce faire, parmi les nombreuses stratégies de marketing politique qui permettent de promouvoir ou de « vendre » un homme ou une offre politique, les stratégies de « positionnement », de « ciblage » et dans une certaine mesure la stratégie marketiste « populiste » (Hajar, 2020, pp. 609-611) sont celles qui sont pratiquées par les « franckistes ». Dès lors, il convient d'intégrer dans l'analyse le fait que le désir de commander qui détermine la vocation politique peut être le produit d'une construction sociale qui part et fait de l'imaginaire un instrument de propagande et de marketing politique.

La présente contribution ambitionne montrer comment le mouvement des franckistes s'investit dans la construction de la vocation politique de Frank Emmanuel BIYA. Il s'agit concrètement de rendre compte des stratégies de

marketing politique que cette mobilisation collective met à contribution pour construire et légitimer socialement la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA. Par conséquent, la question à laquelle répond cette contribution est celle de savoir comment le mouvement des franckistes en tant que mobilisation collective s'investit-il dans la construction sociale et la légitimation politique de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA ? En d'autres termes, quelles sont les stratégies de marketing et de communication politique qui sont mises à contribution par le mouvement des franckistes pour construire et légitimer socialement la vocation présidentielle de leur « champion » ?

À partir d'une banque de données collectées en pratiquant diverses techniques d'enquête telles que l'analyse documentaire, les entretiens, le sondage et l'observation directe, données analysées et interprétées sous le prisme du constructivisme, nous formulons l'hypothèse suivante : le mouvement des franckistes contribue à la construction sociale et à la légitimation politique de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA en déployant une campagne de communication et de marketing politique favorable au positionnement politique de celui que ses promoteurs considèrent comme l'alternative la plus crédible dans le passage à l'après BIYA. C'est une mobilisation collective qui s'investit dans « le positionnement » de Franck Emmanuel BIYA. Autrement dit, ce mouvement s'implique de manière décisive dans « le positionnement » définit comme « ultime étape de la phase stratégique du processus marketing qui consiste à créer une offre correspondant au(x) segment(s) de marché(s) ciblé(s) et identifié(s) » (Lacroix, 2019, 32). Dans cette perspective, le mouvement des franckistes déploie un certain nombre de stratégies de communication et de

marketing politique. Parmi ces stratégies de communication et de marketing politique que déploie le mouvement, le folklore narratif, la propagande, la mobilisation, les liturgies politiques, la distinction sociale, la charismatisation, la *charitas*, c'est-à-dire l'investissement dans le social et les œuvres de charité occupent une place de choix. Tout compte fait, la construction de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA qui a été inaugurée sous la forme d'un ballon d'essai (1) emprunte à la fois à la propagande, au marketing politique, aux liturgies politiques et de plus en plus à la *charitas* (2).

1. AU COMMENCEMENT ETAIT LE BALLON D'ESSAI : L'INITIATION AU MARKETING POLITIQUE DE CONSTRUCTION D'UNE VOCATION PRESIDENTIELLE

L'audacieuse idée d'envisager une succession dynastique du pouvoir est partie d'un ballon d'essai. Prenant acte de « la tendance dynastique dans les États africains », des « inconditionnels » du pouvoir ont lancé dans l'opinion publique l'idée d'une succession héréditaire du pouvoir présidentiel. Ce ballon d'essai a initialement pris la forme d'un folklore narratif convoqué précisément pour contribuer à la construction d'un imaginaire favorable à la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA.

1.1. Le folklore narratif dans la construction de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA

Jean Bruno RENARD (2010, pp. 11-22) a démontré comment la construction de l'image des hommes politiques peut se faire par le recours stratégique au « folklore narratif ». Sous ce rapport, l'auteur identifie les éléments du folklore narratif qui sont mis à contribution pour

construire l'image des hommes politiques et surtout leur vocation. Pour l'auteur, les éléments de ce folklore narratif qui participent autant de la construction de la vocation politique que de l'entretien de l'image ou de la réputation des hommes de pouvoir sont entre autres les anecdotes, rumeurs, légendes et histoires drôles » (Renard, 2010, pp. 13-14). Dans le cas de la construction sociale et/ou imaginaire de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA, autant la rumeur a servi comme le ballon d'essai qui a permis de jeter dans l'opinion publique l'idée d'une succession présidentielle héréditaire (1.1.1.), autant les légendes urbaines, les anecdotes, les propos attribués et même les blagues ont été mis à contribution pour propulser ce qui est apparu comme un ballon d'essai hautement stratégique (1.1.2.).

1.1.1. Franck Emmanuel BIYA, un successeur du président BIYA : la rumeur comme ballon d'essai dans la construction d'une vocation politique

En règle générale, la rumeur est le vecteur et/ou l'instrument de communication le plus mobilisé dans la simulation politique. Elle emprunte à la technique du ballon d'essai. C'est d'ailleurs pourquoi « les coups et ruses que sert politiquement le stratagème de la rumeur [notamment] faire courir les bruits, diffamer anonymement l'adversaire, lancer un ballon d'essai dans l'espace public avant l'annonce d'une décision » (Aldrin, 2005, p. 92) apparaissent comme des indicateurs des fonctions politiques des légendes urbaines. S'il en est ainsi, c'est parce que la « rumeur est une réalité politique avec laquelle les politiciens jouent » (Caritey, 1980, p. 250). Il faut donc éviter de n'y voir qu'« une sorte de perturbation de la communication sociale » (Michel, Sordet et Moraillon, 2004, p. 9). Ses fonctions politiques et les usages qu'on en fait dans les jeux de pouvoir sont éminemment stratégiques. En tant que stratagème politique, sa plus grande fonction sociale

est celle qui fait d'elle le vecteur par excellence des ballons d'essai. Les entrepreneurs politiques y ont recours soit pour tester l'opinion publique ou pour la préparer à accepter progressivement un projet politique envisagé. Sous ce rapport, la rumeur apparaît *volens nolens* comme un moyen de construction et d'orientation de l'opinion publique sur des enjeux socio-politiques majeurs. C'est ce qu'indiquent les rumeurs persistantes sur l'éventualité d'une succession dynastique du pouvoir présidentiel au Cameroun.

Le ballon d'essai qui se présente sous la forme des rumeurs sur la possible succession du président Paul BIYA par son fils a été lancé et entretenu par des journalistes politiques qui dans leurs interminables spéculations journalistiques sur les scénarii éventuels dans la perspective de l'après BIYA ont évoqué l'idée d'une succession de père en fils. Des titres à la « une » de certains organes de la presse écrite tels que « Succession au sommet de l'État. Et si c'était lui le prochain président ? » (cité par MfenjouNdam, 2022, p.87), « Franck tisse sa toile » (*Aurore plus*, n°22300 du 08 novembre 2022, pp. 3-4), « Franck, président », « Franck BIYA se prépare », « après-Biya, c'est Biya », « Franck, Macron, Biya : the making of future Cameroonien président ? » (*The Guardian post*, n°2629, Thursday, November 17, 2022, p. 3), etc. ont contribué à faire rebondir à de nombreuses reprises ce ballon d'essai qui préfigurait déjà une préparation du terrain, une mise en condition des comportements politiques pour amener les populations à intégrer cette possibilité dans les scénarii de succession présidentielle. À la faveur de ce ballon d'essai interminable, on a lu et entendu de nombreuses spéculations qui prédisposaient déjà à intégrer l'éventualité d'une succession dynastique du pouvoir au Cameroun. La seule rumeur selon laquelle Franck Emmanuel BIYA a pris une inscription dans une grande école de

formation aux métiers du politique en Suisse a permis d'intégrer cette éventualité. Elle a notamment suffi à convaincre de nombreux observateurs qu'il affûte ses armes pour prétendre succéder à son père à la tête de l'État. Des légendes urbaines, des anecdotes et des propos attribués sont venus donner une trajectoire précise à ce ballon d'essai (1.1.2).

1.1.2. *Légendes urbaines, anecdotes, propos attribués, blagues : les arts de faire la construction d'une vocation politique à partir de l'imaginaire*

Le folklore narratif accorde une place de choix aux légendes urbaines, aux anecdotes, aux propos attribués et les blagues qui sont autant d'instruments et de vecteurs de communication qui servent à négocier l'entrée en politique et surtout la construction de l'image dans le processus de professionnalisation politique. Selon Jean Bruno RENARD (2010, pp.13-14), ces vecteurs de communication sociale renvoient chacune à des mécanismes différents de construction sociale de la réalité puisque si « les anecdotes sont des récits de petits évènements prétendument historiques qui mettent en évidence, à travers un trait psychologique (générosité, courage, ruse, bêtise, orgueil, etc.) », « les légendes urbaines sont des rumeurs narratives qui ressemblent à des petits faits divers » alors que les propos attribués (« mots historiques ») rapportent non des actions de célébrités mais des phrases, d'allure proverbiale, qui révèlent de manière imagée les idées ou les sentiments de leurs auteurs ». Ces styles narratifs sont pratiqués dans la construction de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA.

Y participent :

- La légende urbaine qui rapporte que depuis 2011, année consacrant le nouveau mandat présidentiel de Paul BIYA à l'issue de l'élection

présidentielle du 11 octobre 2011, le président travaille à préparer son fils à lui succéder le soumettant même à un régime de formation accéléré pour qu'il soit prêt le moment venu ;

- L'anecdote qui suggère que Franck Emmanuel BIYA aurait reçu des hauts gradés de l'armée pour leur faire part de ses intentions politiques ;
- Les propos attribués notamment le tweet dans lequel Franck Emmanuel BIYA aurait confirmé à demi-mot son projet de politique de succession de son père à la tête de l'État en publiant dans sa page Facebook qu'on lui attribue ce qui suit : « très Chers compatriotes, le Cameroun, notre beau pays, nous appartient à nous tous. Nous ferons ensemble de très belles choses dans l'avenir et nous devons être toujours disponibles, prêts et orgueilleux pour défendre notre PATRIE contre toute attaque, quelle qu'en soit l'origine pouvant nuire à la tranquillité et à notre cohésion sociale. En 2025, nous serons, comme à l'accoutumée, tous UNIS POUR UN CAMEROUN, UN ET INDIVISIBLE » ;
- Les blagues qui « sont un type d'histoires drôles généralement construites sur une question (« pourquoi Un tel... ») » participent forcément de cette construction sociale de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA. Il en est ainsi lorsqu'on lit dans les médias sociaux : « NDAM donne à NDAM ; FOTSO donne à FOTSO ; BIYA donnera à BIYA »². C'est également le cas lorsque des inconditionnels du Biyaïsme répandent l'expression allégorique mais pourtant suggestive selon laquelle « après BIYA c'est BIYA » ; une allusion que de nombreux anti-BIYA considèrent comme une « mauvaise blague ».

Quoiqu'il en soit, ce folklore narratif qui a contribué à « lancer » le ballon d'essai du

² Lire l'enquête politique de *La Tribune de la forêt* du 13 mai 2020.

scenario de la succession présidentielle héréditaire a permis de susciter une mobilisation collective de construction sociale et de légitimation politique de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA. Cette mobilisation collective est plus connue sous le nom du « mouvement des franckistes ».

1.2. L'émergence contemporaine du mouvement des franckistes : un accélérateur de la construction sociale de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA.

Dans l'histoire de la communication et le marketing politique autour de l'image de Franck Emmanuel BIYA, l'émergence du mouvement des franckistes est un tournant décisif. Il n'est d'ailleurs pas exagéré de considérer ce mouvement comme une mobilisation collective de construction sociale et de légitimation de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA (1.2.1).

1.2.1 *Le mouvement des franckistes : une mobilisation collective de construction sociale et de légitimation politique de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA*

Le mouvement des franckistes qui est le tremplin de la construction sociale de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA apparaît comme une mobilisation collective aux relents de Nouveaux Mouvements Sociaux (NMS). (Co)fondé par Mohamed Rabim NOUMEU (Kamga, 2022, p. 4) il s'agit d'une mobilisation collective dans la mesure où il se présente comme une coordination des diverses activités imputables à un groupe qui vise à défendre des intérêts précis. Il est surtout une mobilisation collective dans la mesure où il se propose de contribuer aux changements sociaux dans un sens favorable à une communauté d'intérêts. Il procède par action collective qui désigne aussi bien « les actions de protestations (dont l'intensité est plus forte à un moment

donné et peuvent être ponctuelles), des mouvements sociaux qui (traduisent une mobilisation s'inscrivant dans la durée), que des formes institutionnalisées de défense des intérêts (exemples : *Lobbying* néo corporatisme) » (Nay, 2008, p. 2). Il ne faut donc pas confondre mobilisation politique et mouvements sociaux dans la mesure où si la mobilisation politique est un concept général, les mouvements sociaux apparaissent davantage comme des formes particulières d'actions sociales. Quoi qu'il en soit et à l'observation, le Mouvement Citoyen des Franckistes pour la Paix et l'Unité au Cameroun qui dit œuvrer « pour une transition pacifique au Cameroun et un avenir en confiance » oscille entre mobilisation collective et Nouveaux Mouvements Sociaux. Par mouvement sociaux, on entend, « un ensemble de mobilisation et d'actions collectives concertées en faveur d'une cause, combinant l'utilisation de techniques de protestation, un travail de revendication à l'égard des autorités en place et la défense d'une conception de la juste répartition des biens désirables au sein d'une société » (Nay, 2008, p. 2).

Concrètement, ce qu'on appelle « mouvement franckiste » est en réalité une constellation de démembrements qui commencent tous dans le soutien et la conviction que Franck Emmanuel BIYA est la personne idéale et la plus recommandable pour gérer et diriger l'État du Cameroun dans la perspective de l'après BIYA. Ces démembrements qui entrent dans le registre du Mouvement des franckistes sont entre autres :

- Le mouvement citoyen pour la paix et l'unité au Cameroun (MCFPUC) ;
- Le groupe rassemblement républicains des franckistes au Cameroun (RRFC) ;
- Le mouvement des jeunes franckistes ;
- Regroupement Franckiste pour la Paix et le Développement (RFPD) ;
- Le mouvement Franck Biya pour 2025 ;

- Le mouvement Franck Biya pour le renouveau ;
- Le mouvement FEBISTE ;
- Le mouvement dit du « fébisme » ;
- Le Réseau National des Jeunes Musulmans Acquis à Franck BIYA ;
- Le groupe baptisé Génération consciente, Génération franckiste ;
- Ou encore le groupe Biya Franck Emmanuel nextpresident.

Mais comment comprendre ces multiples démembrements d'un mouvement qui dit travailler à la construction sociale de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA? Sont-ce des révélateurs de la dérive schismatique qui fragilise le mouvement et son projet politique ?

1.2.2. Diviser pour mieux communiquer. Une interprétation alternative de l'éclatement du mouvement des franckistes.

À l'observation, l'on serait naturellement tenté de conclure un peu hâtivement que l'existence de tous ces démembrements dans le mouvement des franckistes est révélatrice de graves dissensions endogènes et d'une crise manifeste de leadership au sein du mouvement. Une telle analyse est pertinente bien que superficielle à plusieurs égards. Certes, comme dans toute organisation animée par des acteurs aux rationalités tantôt complémentaires ou concurrentes, le mouvement des franckistes est travaillé par des clivages qui sont néanmoins dissipés par la finalité commune. Mais, on peut craindre avec Armand D. AKONO que si « la candidature de Franck BIYA semble être acceptée et actée par la jeunesse, le concerné ne saurait faire avec un mouvement dans lequel le désordre et la mesquinerie entretenus par des membres de ce mouvement » (Akono, 2022, p. 9). En réalité, l'éclatement insatiable du mouvement des franckistes et les schismes qui apparaissent au sein dudit mouvement ne sont pas simplement des pathologies qui minent la cohésion de cette mobilisation

collective. Ce qui se joue dans l'émiettement de cette mobilisation collective paraît aussi éminemment stratégique. En effet, cet éclatement insatiable du mouvement des franckistes participe d'une véritable stratégie de division du travail de propagande qui permet à chaque sous-mobilisation collective d'apporter sa contribution dans l'œuvre de construction sociale et de légitimation politique de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA. Cependant, l'existence même de cette pluralité de démembrement dans le cadre du mouvement des franckistes peut poser problème. D'ailleurs, l'une des critiques sociales qu'on formule généralement contre ce mouvement, c'est qu'il ressemble à une constellation de petites organisations qui n'arrivent à coaliser ou à se fédérer afin de se montrer plus cohérents, plus unis et plus solidaires.

Mais, pour les leaders et les co-fondateurs du mouvement, tout est sauf du moment où chacun des démembrements identifiés et repéré travaille à la cause commune qui les fédère : investir Franck Emmanuel BIYA comme candidat à l'élection présidentielle et, en perspective à la transition générationnelle annoncée par le président de la République Paul BIYA, le porter à la magistrature suprême de l'État afin de préserver les acquis et continuer l'œuvre de développement entamée par son père. Dans cette perspective, les franckistes, toutes dénominations confondues travaillent à construire et à légitimer socialement la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA en mobilisant un répertoire d'action diversifié.

2. LE REPERTOIRE D'ACTION DU MOUVEMENT DES FRANCKISTES EN MATIERE DE CONSTRUCTION ET DE LEGITIMATION SOCIALE DE LA VOCATION POLITIQUE DE FRANCK EMMANUEL BIYA

Pour arriver à proposer l'alternative dynastique face aux risques de crise d'une succession présidentielle très redoutée dans le contexte camerounais, les franckistes n'ont pas lésiné sur les moyens de communication autant que sur les stratégies de marketing politique. Ils ont mis à contribution la propagande et les stratégies marketing de construction d'une vocation politique d'une part et d'autre part, le mouvement des franckistes s'est investi à fond dans la *charitas* dans une intelligence des situations qui leur a permis de profiter des fenêtres d'opportunités qui s'offrent à eux pour « vendre » et « promouvoir » le projet politique dont ils sont porteurs.

2.1. Le marketing politique et la propagande comme stratégies de légitimation de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA

Il s'agit de deux arts de faire de la construction de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA qui s'imbriquent et se complètent. Si le marketing permet de promouvoir et de « vendre » l'image de celui que les Franckistes présentent comme « l'homme de la situation », la propagande est plus mobilisée par « faire de Franck BIYA le prochain président du Cameroun » comme le relève Mohamed Rahim NOUMEU co-fondateur du mouvement des franckistes (Kamga, 2022, p. 4).

2.1.1. Les stratégies de marketing politique du « franckisme » camerounais

M. BONGRAND (1986, p. 17) définit le marketing politique comme « un ensemble de techniques ayant pour objectif de favoriser l'adéquation d'un candidat et de son électorat potentiel, de le faire connaître à un plus grand nombre d'électeurs et par chacun d'entre eux, de créer la différence avec les adversaires et, avec un minimum de moyens ». Défini comme tel, le marketing politique consiste à promouvoir un entrepreneur politique et son projet politique, et s'il ne l'est pas encore, à le présenter comme individu aux ressources sociales capitalisables dans le passage au politique. Or, dans un contexte de digitalisation quasi irréversible de la politique et de prévalence de « la politique à l'heure des réseaux sociaux » (Boyadiyan et Theviot, 2021, p. 165), le mouvement des franckistes a orienté sa stratégie marketing vers les médias sociaux. À preuve, il déborde d'activisme dans les médias sociaux qui ont servi à le révéler. C'est dans ce cyberspace politique virtuel que le mouvement des franckistes construisent la réalité sociale et s'investissent à fond pour « vendre » et promouvoir l'image son champion que ces membres appellent « le messie camerounais ».

Dans cette perspective de nombreuses pages *Facebook* ont été mises à contribution par les divers démembrés du mouvement des franckistes. Animées par des figures importantes du franckisme et des précurseurs de ce mouvement citoyen comme le très actif Mohamed Rahim NOUMEU, ces pages *Facebook* sont des lieux de promotion du projet politique porté par les franckistes. D'ailleurs, elles ont un objectif commun c'est-à-dire promouvoir, exalter et sublimer la figure politique émergente de Franck Emmanuel BIYA dans les médias sociaux. Parmi ces pages on peut citer entre-autres : « Mouvement citoyen des

franckistes pour la paix et l'unité au Cameroun », « Mouvement citoyen des franckistes pour la paix et l'unité du Cameroun », « Mouvement des franckistes », « Génération consciente, génération franckiste », « mouvement des jeunes franckistes », « Rassemblement républicain franckistes au Cameroun », « Mouvement des jeunes franckistes ». Dans chacune de ces pages Facebook, l'idée est de promouvoir l'image de Franck Emmanuel BIYA à travers des publications comme « le silence noble de Franck BIYA », « Franck, c'est l'assurance d'un futur radieux dans Cameroun stable », « Franck Emmanuel BIYA, c'est Dieu avec nous », etc. Ce faisant, le mouvement des franckistes s'est investi davantage le *e-marketing* à travers les médias sociaux pour construire socialement et légitimer politiquement la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA. De nombreuses publications visent précisément à présenter Franck Emmanuel BIYA comme l'alternative la plus crédible dans la perspective de la succession présidentielle. Il en est ainsi par exemple des publications largement relayées et partagées dans les médias sociaux comme celle de Serge Oliver du 7 juillet 2021 dans la page officiel du MCFPUC ; publication dans laquelle on peut lire

« Se plaindre du manque d'hôpitaux, d'infrastructures, d'eaux coulante et potable c'est une chose. Ne peut s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir s'exprimer sa volonté de changer les choses est un crime !

Alors camerounais de tout bord inscrit toi auprès d'ÉLECAM et vient hisser le pays au premier rang avec Franck Emmanuel Olivier Biya ».

C'est aussi la même conviction qui se dégage de la publication WALTER NCHU du 5 juillet 2021, publication dans laquelle l'adhérent au mouvement des franckistes rappelle sommairement la raison d'être du

mouvement en des termes bien précis et fort révélateurs :

« this is not a political party. It is a movement made up of Cameroonians from various political backgrounds with the aim to work towards the 'Generational transition' announced in the 10 th February 2021 speech of the Head of State.

Members of the movement have chosen a Cameroonian to lead this generational transition and are asking him to stand as their presidential candidate the day President Paul Biya will not want to be candidate in the same election ».

Our second job is to bring to normality the eligibility of Franck Emmanuel Biya to the common Cameroonian.

When these two are met, then we shall obviously vote him in as the next President of the Republic ».

Ce qui précède montre que le marketing sous la bannière des médias sociaux est un pan décisif que le mouvement des franckistes fait recourt pour travailler l'image de Franck Emmanuel BIYA. Pour y parvenir trois (03) médias sociaux sont plus utilisés notamment *whatsApp*, *Facebook* et *You tube*. Ils servent à la fois comme support de communication, de persuasion mais aussi d'adhésion des membres du mouvement. Comme il en est des pages *Facebook* du mouvement des franckistes, les groupes *WhatsApp* sont également des arènes de prescription des consignes tant aux membres qu'aux différents responsables. Ils sont des canaux privilégiés d'expression de l'affection politique pour les franckistes. Voilà pourquoi, en général, l'image de Franck Emmanuel BIYA occupe une place de choix dans ces fora. C'est ce que démontrent des publications comme : *Facebook* et *Youtube* sont également

d'autres supports médiatiques sociaux que le mouvement des franckistes mobilise pour persuader davantage le peuple camerounais en présentant Franck Emmanuel BIYA comme « l'homme qu'il faut pour le Cameroun en marche vers la modernité ». Ce qui se joue dans cette construction de l'image du leader c'est « la délégation du charisme » (Donot et Emediato, 2015 ; Penafiel, 2015) dans la mesure où les franckistes estiment que leur champion tient ses qualités d'homme d'exception du président Paul BIYA. L'idée d'un « charisme héréditaire » (Penafiel, 2015) se construit parallèlement avec la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA. D'où le recours à l'expression proverbiale « tel père tel fils » comme discours de légitimation de la succession dynastique.

Cette construction médiatique de l'image d'un « leader du futur » se fait aussi à travers un travail de marketing intense qui vise précisément à révéler les traits de personnalité de leur champion; des traits de personnalité qui le prédisposent selon les franckistes au commandement et au gouvernement. C'est l'exaltation de « la discrétion » et de l'aspect « énigmatique » de Franck Emmanuel BIYA que les franckistes décrivent comme une prédisposition pour le gouvernement (MfenjouNdam, 2022, p. 89).

2.1.2. La propagande comme instrument de construction d'une vocation politique : rhétorique et liturgie politique en imbrication

Si la propagande est entendue comme une action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer certaines idées alors, force est d'observer qu'elle occupe une place de choix dans les stratégies de promotion de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement puisque construire et légitimer une vocation présidentielle nécessite forcément un intense travail de propagande politique.

S'il en est ainsi, c'est entre autre parce que la propagande désigne par ailleurs un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager, par tous les moyens disponibles, une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et pour stimuler l'adoption de comportements au sein d'un public cible. Ces techniques sont exercées sur une population afin de l'influencer. La propagande peut utiliser la publicité, dans la mesure où cette dernière a pour objectif de contribuer à la modification des choix, des options et des représentations sociales de la réalité. Il s'agit ni plus ni moins que de construire une opinion sur un acteur politique.

Vu comme tel, il est certain que le mouvement des franckistes considère avec grand intérêt la stratégie redoutablement efficace de la propagande politique. Un tel rapport à la propagande dans les stratégies marketistes du mouvement des franckistes inscrit cette campagne de communication dans « le théologico-politique » (Achache, 1989, p. 107). En effet, les adhérents du mouvement des franckistes et ses multiples démembrements font un usage constant de la propagande dans la communication politique qui vise à promouvoir les qualités et les traits de personnalités de Franck Emmanuel BIYA en inondant l'espace médiatique. Tout se passe comme s'il ne doit avoir ni répit, ni temps mort sur la communication autour de Franck Emmanuel BIYA. Les images et les messages captivant autour de leur champion sont d'autant dans les médias classiques et les medias sociaux. Il ne se passe un moment sans qu'au moins une presse écrite ne mette à la « une », une information sur Franck Emmanuel BIYA.

Image n°1 : Illustration non-exhaustive de la médiatisation d'une figure politique émergente dans la presse : Franck Emmanuel BIYA.

Source : MfenjouNdam, 2022, p. 107³.

³ Image montée à partir des unes des journaux *Pile ou face* (n°124, juillet 2022), *La République* (n°17, août 2022), *Expression politique* (n°021, 05 septembre 2022) et une affiche du Mouvement Citoyen des Franckistes pour la Paix et l'Unité au Cameroun.

Les débats radios et télévisés autour sur Franck Emmanuel BIYA deviennent de plus en plus récurrents contribuant à la popularité de leur champion. La stratégie propagandiste ainsi mobilisée consiste à faire parler de Franck Emmanuel BIYA, à le faire connaître, à vanter ses mérites et ses qualités humaines, ses traits de personnalité et surtout à préparer les consciences. Il s'agit d'un subtil travail de socialisation à l'hérédité politique en construction et d'intériorisation de la dynastisation du pouvoir telle que projetée par le mouvement. C'est de cette façon que le mouvement prépare le terrain, annonçant cette transition générationnelle qui est censée être portée par son champion plébiscité. On peut retrouver des messages de propagande de la communication politique sur Franck Emmanuel BIYA par les franckistes telle que « MCFP : plébiscité par la jeunesse camerounaise pour un futur en confiance »⁴, « la jeunesse camerounaise a fait son choix », « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut »⁵ et qui « n'a qu'un seul défaut, celui d'être le fils de son père. Mais ça, est-ce vraiment un défaut ? »⁶. Les franckistes sont convaincus et répandent la conviction que, dans le contexte actuel d'exacerbation du communautarisme et des replis identitaire, seul ce projet de passation du pouvoir entre BIYA Père et fils peut préserver le Cameroun d'une crise politique liée à l'enjeu de l'alternance présidentielle. Ils profitent donc de toutes les opportunités qui s'offrent à eux pour « passer » le message du salut du Cameroun par l'hérédité politique.

Ainsi par exemple, lors de la visite récente du président de la République française au

⁴Page *Facebook* du Mouvement citoyen des Franckistes pour la paix et l'unité du Cameroun, consulté le 13 octobre 2022.

⁵Page *Facebook* du Mouvement citoyen des Franckistes pour la paix et l'unité du Cameroun, consulté le 13 octobre 2022.

⁶Page *Facebook* du Mouvement citoyen des Franckistes pour la paix et l'unité du Cameroun, consulté le 13 octobre 2022

Cameroun, les franckistes sont montés d'un cran avec forte communication propagandiste ayant trait avec la construction sociale de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA. Il s'est agi d'un véritable ballon d'essai qui avait pour objectif de passer un message, de tester socialement le projet politique dont ils sont porteurs et de sonder l'opinion publique. En effet, à l'occasion de cette visite officielle du président Emmanuel MACRON, les rues de Yaoundé étaient inondées de banderoles de messages sur leur champion. On pouvait entre autre lire à la suite du « tête à tête » de Franck Emmanuel BIYA avec certains responsables de la délégation française et notamment le président Emmanuel MACRON : « MACRON 2022 au Cameroun : ça s'appelle le transfert de l'onction ! »⁷, puis « MACRON 2022 au Cameroun : il y était ! C'EST NOTÉ, C'EST LUI ».

De plus, dans leur intense activité de propagande favorable à la légitimation politique de Franck Emmanuel BIYA, les franckistes considèrent que « son seul défaut, être fils de Paul BIYA ! ». Par conséquent, ils se disent « déterminés à l'accompagner jusqu'à la gare tout en déroulement le rouleau compresseur de la "locomotive en Marche" »⁸. Des propos suggestifs et taquins tels que : « Une image vaut mille mots ! Sans commentaire ma famille Franckiste. MACRON admiratif et impressionné ! Vous comprenez maintenant pourquoi certains opposants sont aux abois ! »⁹ ; « Voici mon futur

champion »¹⁰ ou encore « Macron manœuvre pour Franck Biya » (Moussala, 2022, p. 3) ont lus et prononcés à divers endroits. Pour d'autres franckistes, cette photo devenu virale dans les médias sociaux montre que « le pouvoir est une affaire d'homonymie entre deux Emmanuel : MACRON et BIYA ». Mais, on peut dire que de manière général, deux (02) faits majeurs ont créé un électrochoc dans le paysage audiovisuel au Cameroun : c'est notamment le déplacement de Franck Emmanuel BIYA au palais royal de Foumban le 6 Novembre 2022 jour de l'arrivée de Paul Biya au pouvoir et plus récemment l'arrivée de Emmanuel MACRON. Tout ce travail propagandiste est davantage renforcé par la liturgie politique.

Images n°2 : Illustration de la rencontre entre le président français Emmanuel MACRON et Franck Emmanuel BIYA (à gauche) et à droite image de la visite au nouveau sultan Roi des Bamoun (à droite).

Source: Kristian Ngah Christian, 2022, « Succession: who can challenge Franck Biya ? », *The Guardian Post*, 2629, p. 3.

⁷J. P. MPANDJO, page *Facebook* Mouvement citoyen des Franckistes pour la paix et l'unité du Cameroun, 29 juillet 2022.

⁸MOROM DJADJE GUIRVIDIG, page *Facebook* du Mouvement citoyen des franckistes pour la paix et l'unité du Cameroun, 25 Juillet 2022.

⁹IKALAN MINKUL, page *Facebook* Mouvement citoyen des Franckistes pour la paix et l'unité du Cameroun, 27 juillet 2022.

¹⁰A. D.AKONO, page *Facebook* Mouvement citoyen des Franckistes pour la paix et l'unité du Cameroun, 6 aout 2022.

Au demeurant, les stratégies propagandistes de construction sociale et de légitimation politique du « destin présidentiel » de Franck Emmanuel BIYA ne font pas l'économie des liturgies politiques. Entendues comme excroissance de la ritualisation politique et corollaire de la sacralisation du pouvoir, « les liturgies politiques apparaissent comme corollaire ou produit de la sécularisation ». Selon la belle expression de Regis DEBRAY (1993, p. 65), on pourrait dire que les liturgies politiques comme la propagande politique participent des « technologies du faire-croire ». Elles semblent occuper une place de choix dans la construction sociale et la légitimation politique de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA. Le recours à ces liturgies politiques apparaît comme une nécessité dans cette entreprise de légitimation politique d'un « destin présidentiel ». Les croyances religieuses et les figures du sacré sont mis à contribution pour mystifier et mythifier socialement un projet dynastique en le fondant sur « la volonté divine »¹¹.

Cette stratégie de construction et de légitimation politique de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA s'inspire beaucoup du messianisme et du providentialisme notamment lorsqu'elle présente Franck Emmanuel BIYA comme « le prodige de l'émergence et des nouveaux défis du Cameroun » (EkodoEkoko, 2022). Les franckistes construisent ainsi le mythe, mieux la légende Franck Emmanuel BIYA en s'inspirant du registre sacré. D'ailleurs, Alain Fidèle OWONA, le co-fondateur du mouvement des franckistes dit avoir reçu une révélation pour créer ledit mouvement. Sous ce rapport, le mouvement des franckistes est le produit d'une « révélation divine ». Une telle construction quasi messianique de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA profite d'un contexte favorable où le sacré coproduit le

¹¹ Entretien avec A. Fidèle OWONA, co-fondateur du mouvement des franckistes, le 31 Aout 2022.

politique comme l'atteste « l'effervescence religieuse » en contexte camerounais.

En effet, la religion occupe une place importante dans l'animation de la vie politique au Cameroun. Il n'y a quasiment pas d'entreprise politique en sans vellétés d'instrumentalisation religieuse. Conscients de cette réalité, les entrepreneurs politiques sacralisent leurs entreprises en les fondant des croyances religieuses (EnohMeyomessé, 2019 ; Mattei, 2009 ; MengueleMenyengue, 2014). À grand renfort de texte de chanson, les franckistes sacralisent et légitiment la vocation politique de leur « champion » comme l'illustre l'extrait suivant d'une chanson populaire Mariam FANTIMOTI promu par El-hadj BABA DEDE :

« Vous les hommes qui voulez-vous ?

Refrain : Franck BIYA !

Vous les femmes, qui voulez-vous ?

Refrain : Franck BIYA !

Vous les pauvres, qui voulez-vous ?

Refrain : Franck BIYA !

Vous les riches, qui voulez-vous ?

Refrain : Franck BIYA ! »

Le mouvement des franckistes entend donc tirer profit de ces interférences religieuses du politique en construisant des liturgies politiques susceptibles de soutenir leur projet en instrumentalisant le sacré. Dans cette perspective, ils construisent la sacralité de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA en convoquant le discours religieux qui définit « Emmanuel » -l'un des prénoms de leur « champion »- comme « Dieu avec nous ! ». C'est aussi ce que suggère Gervais ARAKA, Conseiller National à la communication politique du président

Fondateur, et Président Exécutif National du franckisme lorsqu'il considère Franck Emmanuel BIYA comme « la colombe blanche du franckisme »¹². Pour construire ce mythe à grand renfort de liturgies politiques, Gervais ARAKA publie à la fois sur la page *Facebook* du mouvement des franckistes et dans le groupe *WhatsApp* de celui-ci l'extrait suivant particulièrement révélateur de la stratégie de mythification de leur « champion » :

« FRANCK EMMANUEL BIYA, LA COLOMBE BLANCHE DUFRANCKISME »

« Observer l'image d'une colombe blanche chaque matin procure un bien être incommensurable. La colombe est d'un prestige indicible qui suscite une paix profonde dans le cœur de celui qui l'adopte. Elle est très belle, elle est douce, elle est impérieuse et charismatique. Tranquille et mesurée, elle ne se vante pas malgré toute sa grâce. Elle ne s'en orgueille pas de ses privilèges. La colombe aime les hommes et le même amour lui est rendu sans équivoque. C'est l'un des oiseaux rares dont on ne se délecte pas de la chaire car, les cultures plurielles du monde font de cet oiseau une bénédiction parmi tous les oiseaux qui meurent au-dessus du ciel.

La colombe descend tout droit du ciel. Selon la doctrine chrétienne, elle est l'oiseau du salut qui descend sur la terre des hommes. Oui elle vole la colombe et son envol est aussi beau que le ciel lui-même. Mais, c'est sur la terre qu'elle est descendue et c'est sur la terre qu'elle marche aux côtés des hommes.

¹² Publication de G. ARAKA, Conseiller National à la communication politique président Fondateur, Président Exécutif National du Franckisme, dans la page Facebook du Mouvement Citoyen des Franckistes pour la Paix et l'Unité du Cameroun, le 31 août 2022.

La paix procurée à la vue d'une colombe n'est pas anodine. Elle n'attaque pas, elle ne se défend pas. Elle ne crie pas pour imposer sa présence pourtant elle s'impose de par son charisme.

La colombe est l'oiseau de Dieu, c'est Dieu lui-même qui marche aux côtés de l'homme.

Cependant, même si les hommes ne lui réservent pas un culte, ceux qui la connaissent vraiment la respecte. Une nation qui fait de la colombe son totem conclut avec la nature et le monde un pacte de paix.

Les hommes colombes existent, ils s'identifient par leur sens de l'observation, par le silence, par l'effacement, par l'humilité et par la gratitude, par l'humilité, et par la beauté de leur être. Les hommes colombes sont des hommes généreux dont la paix est le partage quotidien.

Nous franckistes du monde, avons trouvé cet homme colombe en qui nous nous reconnaissons et pour qui nous avons choisi de mener les batailles pacifiques afin que cette nourriture divine de laquelle nous nous gavons devienne la nourriture du Cameroun, de l'Afrique et du monde.

Cet homme providentiel, au destin divin, a un nom et il s'appelle Emmanuel (Dieu avec nous). Dieu se donne au Cameroun et aux camerounais à travers Franck Emmanuel BIYA, le guide de la Révolution nouvelle du salut du Cameroun »¹³.

¹³ Publication de G. ARAKA, Conseiller National à la communication politique président Fondateur, Président Exécutif National du franckisme, dans la page Facebook du Mouvement Citoyen des Franckistes pour la Paix et l'Unité du Cameroun, le 31 août 2022.

2.2. Le recours à la *charitas* : les œuvres sociales des franckistes comme outils de séduction et arguments de persuasion

Toute mobilisation collective a comme vocation de ratisser large en vue de construire une masse critique. Les franckistes en sont conscients. Ils travaillent à atteindre cette masse critique en s'investissant aussi dans la *charitas*. Les œuvres sociales et caritatives. Il s'agit de faire le marketing autrement.

2.2.1. *La part des œuvres sociales dans la construction de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA*

La séduction politique est au cœur des stratégies de construction sociale et de légitimation politique de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA. Cette séduction politique permet de contribuer autrement à la popularité de leur champion. Elle permet de faire le marketing autrement c'est-à-dire en s'investissant dans le social et le caritatif pour promouvoir l'image de Franck Emmanuel BIYA. Elle mobilise aussi le bien commun comme option de légitimation d'une vocation politique.

À l'observation, le mouvement des franckistes n'a pas cessé de penser, d'inventer, de diversifier et d'imaginer des stratégies susceptibles de promouvoir l'image de leur champion et de légitimer ainsi leur cause. Il s'agit pour les franckistes de diversifier les stratégies de promotion de la cause dont ils sont porteurs. Mus par une telle obsession, les franckistes expriment dans leur stratégie de séduction politique « un désir maladif de se rendre sympathique » (Debray, 1993, p. 168). Sous ce rapport, on peut légitimement penser que le mouvement des franckistes ne ménage aucun effort pour séduire politiquement tout en contribuant efficacement à la popularité de celui qu'ils ont plébiscité. Au regard de ce que donnent

à voir le déploiement et le répertoire d'action du mouvement des franckistes, on peut souligner que la diversification des stratégies de persuasion, de séduction et de conviction politique est de mise dans le projet de construction sociale et de légitimation politique de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA. Il s'agit ni plus ni moins de faire du marketing autrement. Or, dans le cadre du mouvement des franckistes, faire du marketing politique autrement, ce n'est pas seulement vanter les qualités et les traits de personnalité de Franck Emmanuel BIYA, mais c'est aussi séduire les populations et les masses en s'investissant dans le social et le caritatif voire l'humanitaire.

En s'investissant ainsi dans le social, le caritatif et l'humanitaire, le mouvement des franckistes s'attelle à vendre autrement l'image du champion. Il s'agit manifestement de faire de la solidarité un instrument de promotion de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA. Cet autre aspect du marketing politique permet de faire de la solidarité un moyen efficace de propagande et de marketing politique. Les élans de solidarité médiatisés dans le cadre du mouvement des franckistes constituent donc une autre manière de faire le marketing politique favorable à la promotion de l'image de Franck Emmanuel BIYA. Ainsi par exemple, le 30 août 2021, sur la page *Facebook* du mouvement citoyen des franckistes pour la paix et l'unité du Cameroun, un des promoteurs de ces initiatives de solidarité a publié des images illustrant cet autre investissement dans le cadre de la promotion de la cause des franckistes. Mathias Roger NWAHA a d'ailleurs fait savoir que « c'est avec un cœur plein de joie que les franckistes de l'arrondissement de Douala 2^{ème} ce sont mobilisés pour un élan de solidarité envers les enfants du quartier « bois des singes » pour soutenir des compatriotes d'expressions anglaises ressortissant du Nord-ouest et du Sud-ouest et d'expression française ressortissant du

Grand Nord-Cameroun. C'est sous un soleil d'espoir, de paix et d'unité que se bronze les franckistes solidaires et engagés pour la remise des dons en matériels scolaire. Le 21 août 2021 à l'occasion de l'anniversaire de Franck Emmanuel BIYA, les franckistes ont célébré cet anniversaire « en grandes pompes en offrant une bulle d'air et d l'espoir aux orphelins », et en procédant à « un grand investissement humain » reparti en trois (03) étapes au quartier Maképè Missokè à Douala :

- Premièrement, ils ont procédé à la canalisation d'eaux et au drainage des caniveaux à l'école publique maternelle et primaire de Maképè Missokè 1 ;
- Ensuite, ils ont réhabilité le pont cassé communément appelé « pont de la mort » ;
- Enfin, ils ont partagé le gâteau d'anniversaire en communiant avec des populations venues en masse partager leur joie.

Images N°3 : Illustration de l'investissement des franckistes dans les

œuvres de charité

Source : Mouvement des Franckistes pour la Paix et l'Unité au Cameroun

Ces initiatives sont devenues particulièrement fréquents dans les stratégies marketistes du mouvement des

franckistes. Quadrillant le territoire national, ratissant large et promouvant l'image de leur champion, les franckistes multiplient des initiatives de solidarité pour mieux se vendre. Dans cette perspective, ils sont impliqués dans la rénovation et la réfection de certaines infrastructures scolaires et des ponts dans l'arrondissement de douala 5^{ème} tout comme on les retrouve impliqué dans les œuvres de solidarité dans le sud du pays et dans des nombreuses autres régions. Ils s'investissent par ailleurs dans la promotion du bien commun. Le bien commun est une option de légitimation des vocations politiques.

Initialement, le bien commun est une catégorie sociale qui provient de la doctrine sociale de l'église. On considère même que cette notion a d'abord été développée dans les discours théologiques et philosophiques avant de se voir réapproprier dans les sciences sociales notamment par le droit et la science politique. Concrètement, la notion de bien commun désigne « l'idée d'un bien patrimonial et matrimonial partagé par les membres d'une communauté » (Lasida, 2014, p. 65). Selon Elena LASIDA (2014, p. 69) « le bien commun constitue l'un des fondamentaux de la pensée sociale de l'église. Il a un lien avec la charité et est proche du bien public. Les biens communs sont des ressources qui ont une qualité collective laquelle peut être naturelle (ressources naturelles comme l'eau, l'énergie, l'air, etc...) ou sociétales (égalité des femmes et des hommes, sécurité professionnelles des travailleurs, etc...) ».

L'investissement dans le bien commun apparait comme un autre aspect du répertoire d'actions des franckistes. Ceux-ci s'attèlent de plus en plus à soutenir des causes justes, à dénoncer les inégalités et à combattre les injustices. La protection de l'intérêt commun et du bien public, la dénonciation du communautarisme, le tribalisme et la lutte contre le repli

identitaire occupent une place de choix dans cette protection du bien commun. Pour construire socialement la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA, les franckistes se positionnent comme un mouvement jeune qui vise précisément à protéger le bien commun à travers la personne de leur champion. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le mouvement des franckistes est considéré comme un mouvement des citoyens qui vise à défendre la paix et l'unité du Cameroun et à promouvoir « le vivre-ensemble ».

En effet, pour arriver à défendre la paix et l'unité du Cameroun, le mouvement des franckistes a su prendre fait et cause pour « le vivre ensemble ». C'est ce qui explique pourquoi on retrouve dans ce mouvement les jeunes des divers horizons, origines ethniques et de diverses classes sociales. Le mouvement des franckistes entend donc promouvoir l'unité et la cohésion nationale qu'il considère comme un bien commun. C'est un mouvement qui promeut donc une certaine convivialité nationale et qui se positionne comme un mouvement républicain qui a pour objectif la promotion de l'intérêt supérieur de la nation et cette protection supérieure de la nation passe par la promotion de la solidarité nationale qui se manifeste à travers des séances d'investissements humains qui concrétise cet esprit républicain et cette convivialité nationale. Ces stratégies multiformes de construction sociale et de légitimation politique de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA dans le cadre du mouvement des franckistes se pratiquent avec un certain rapport à l'opportunisme politique qui permet au mouvement des franckistes de profiter d'un certain nombre de fenêtre d'opportunité pour se révéler d'avantage.

2.2.2. *L'obsession des fenêtres d'opportunités et le recours aux sondages*

Par définition, une fenêtre d'opportunité (*window of opportunity*) est considérée comme « un moment propice », « une occasion d'agir » (Cajolet-Laganière et al, 2023). L'observation des stratégies marketing du mouvement des franckistes montre que la construction sociale de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA est une affaire de fenêtres d'opportunités. En effet, pour mobiliser et ratisser large le mouvement des franckistes ne lésine pas sur les stratégies de marketing politique. Dans un contexte où des partis politiques d'opposition à l'instar du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) portent une contre mobilisation qui s'oppose à ce projet de dynastisation du pouvoir autour d'un mot d'ordre révélateur « non au gré à gré », le mouvement des franckistes ne ménage aucun effort pour reconsidérer ses stratégies de marketing politique. De nombreux éléments empiriques attestent du recours à l'opportunisme parmi les stratégies de construction sociale et de légitimation politique de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA dans le cadre du mouvement des franckistes. S'il en est ainsi, c'est parce qu'une mobilisation collective est surtout une affaire d'opportunisme politique. Sous ce rapport, se mobiliser pour promouvoir et défendre une cause nécessite d'emblée une prise en compte du contexte et des fenêtres d'opportunités favorables susceptibles de contribuer au mieux à la promotion de la cause défendue. Vu sur cet angle, le franckisme en tant que mouvement citoyen ou mobilisation collective en vue de la construction sociale et de la légitimation politique de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA est une entreprise forcément opportuniste. Au moins 3 éléments empiriques peuvent être convoqués pour le démontrer :

- Le mouvement des franckistes émerge et se positionne comme mobilisation collective de promotion d'une transition générationnelle du pouvoir aux relents dynastiques dans un contexte favorable de régionalisation du pouvoir dynastique en Afrique centrale. De plus, il entend non seulement profiter de cette banalisation du pouvoir dynastique mais aussi il entend tirer le meilleur parti de cette ambiance de positionnements communautaires rivaux aux risques crisogènes avérées pour construire et légitimer politiquement la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA ;
- Le mouvement des franckistes est une mobilisation collective qui émerge dans un contexte favorable à la construction d'une transition politique compatible avec le projet politique dont il est porteur : il s'agit du contexte contemporain d'affaiblissement et d'auto-fragilisation continue de l'opposition politique. Cet affaiblissement continu de l'opposition est une fenêtre d'opportunité favorable à une transition dynastique du pouvoir qu'appel de tous leurs vœux les franckistes. C'est ce qu'évoque Abel ELIMBI LOBÉ homme politique très connu de l'espace médiatique camerounais lorsqu'il souligne que « la faiblesse de l'opposition dans un régime dit totalitaire est peut être favorable pour le parti au pouvoir y compris pour le mouvement des franckistes »¹⁴. Si Jean Blaise GWET estime que « la solution Franck BIYA risque de plonger le Cameroun dans une crise profonde »¹⁵, Dans le même ordre d'idées Cyrille SAM BAKA, président de l'AFP considère que si « Franck BIYA arrive au pouvoir ce sera du fait d'une opposition fragile et incapable de coaliser »¹⁶ alors que
- Ce qui démontre aussi que le mouvement des franckistes entend profiter des fenêtres d'opportunités qui s'offrent à lui dans son projet de construction sociale et de légitimation politique de la construction de la vocation présidentielle de Franck Emmanuel BIYA, c'est surtout sa volonté de tirer le meilleur parti des grands événements politiques pour promouvoir leur cause. Les franckistes l'ont démontré à de nombreuses reprises. On les a vues se mobiliser dans le cadre de la parade de la fête de l'unité nationale le 20 mai 2022 profitant de cette solennité pour se manifester et se légitimer socialement et par ricochet légitimer leur cause. Mais, l'événement politique d'envergure internationale qu'ils ont su mettre à profit reste incontestablement la grande mobilisation qu'ils ont mis à contribution à l'occasion de la visite officielle de président français Emmanuel MACRON au Cameroun le 26 juillet 2022. À cet occasion précisément ils se sont illustrés et manifester pour révéler au grand monde leur projet politique à travers des banderoles placées sur des endroits stratégiques où on pouvait lire à côté de l'effigie de Franck Emmanuel BIYA l'inscription ci-après « M. Emmanuel MACRON, Président français, le mouvement febiste vous souhaite la bienvenue dans notre très beau pays » ou encore « Dieu, le destin, la patrie présentent Franck Emmanuel à poursuivre l'œuvre de ses glorieux devanciers. Ensemble, relevons le défi d'un Cameroun plus prospère ». selon WAMBA SOP, « au quartier Tsinga, un autre message du MCFPU présentait Franck BIYA comme le « garant des

¹⁴ Entretien avec A. ELIMBI LOBÉ, homme politique et promoteur d'une coalition des partis politiques de l'opposition dénommée « Kawtal », le 29 Aout 2022.

¹⁵ J.B. GWET, cité par *La voix du centre*, n°323 du 03 janvier 2023, p. 3

¹⁶ Entretien avec C. SAM BAKA, président national de l'Alliances des Forces Progressistes (AFP), le 30 Aout 2022.

acquis en faveur du développement » (WambaSop, 2022, p. 9).

Images n°4 : Illustration de la mise à contribution des banderoles dans la campagne de marketing politique des Franckistes.

Source : Mouvement des Franckistes pour la Paix et l'Unité au Cameroun

CONCLUSION

Cette étude avait pour objectif de démontrer comment le mouvement des franckistes s'investit dans la construction et la légitimation de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA. Il apparaît que cette mobilisation collective contribue de manière méthodique à la construction de la vocation politique de Franck Emmanuel BIYA en pratiquant un certain nombre de stratégies de communication et de marketing politique qui oscillent entre folklore narratif, propagande, liturgie politique. Ces stratégies marketistes sont complétées par un investissement dans la *charitas*. Il s'agit de l'ensemble des œuvres sociales que les franckistes mettent à contribution pour « vendre » et promouvoir l'image de leur « champion » tout en s'appliquant à profiter de toutes les fenêtres d'opportunités susceptibles de servir la cause de l'entrée en politique de leur « préféré ». La propagande franckiste contribue ainsi à annoncer, préparer, et

légitimer un projet politique qui s'inscrit *volens nolens* dans la « dynastisation du pouvoir » telle qu'elle se banalise progressivement dans la sous-région. Une observation des mutations en cours dans les États membres de la Communauté Économique et Monétaire des États de l'Afrique Centrale (CEMAC) atteste que la tendance dynastique est un fait. Le Gabon a inauguré ce processus de dynastisation du pouvoir présidentiel avec la succession d'Omar BONGO ONDIBA par son fils Ali BONGO. Cette succession dynastique du pouvoir intervenue le 16 octobre 2009 a bénéficié d'un soutien du président de la République du Cameroun que le nouveau président gabonais consultait fréquemment pour la gestion de nombreux dossiers sensibles d'intérêt commun. Le Tchad a récemment emboîté le pas au Gabon en imposant une succession dynastique du pouvoir après l'assassinat du président Idriss Deby ITNO en avril 2021. Immédiatement et avec l'adoubement d'un Conseil militaire dit de transition, Mahamat Idriss DEBY ITNO succédait à son père le 20 avril 2021. Ces deux cas aboutis de succession héréditaire en Afrique centrale version CEMAC semblent préfigurer d'autres expériences en préparation de succession dynastique comme le démontrent le projet politique porté par le mouvement des franckistes au Cameroun, l'entrée très remarquée de Denis Christel SASSOU NGUESSO au gouvernement le 17 mai 2021 au poste de ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. D'ailleurs, en 2018, la publication d'un ouvrage intitulé *ce que je crois*, qui est présenté comme la vision du Congo de demain tel que projetée par Denis Christel SASSOU NGUESSO est un indicateur probant d'une tentation dynastique. En Guinée Équatoriale, la dynastisation du pouvoir présidentiel a aussi connu une grande avancée avec la nomination de Théodorin OBIANG, fils aîné de Teodoro OBIANGNGUEMA comme vice-président de la République en 2016. Cette

régionalisation de la succession dynastique du pouvoir en Afrique centrale pose le

problème de la réinvention de l'État en Afrique.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Achache, G. (1989). Le marketing politique. *Hermès. La Revue*, 4(1), 103-112.

Akono, M. P. (2022). Mouvement des franckistes : des mesquineries, Franck BIYA n'en voudra pas. *Echos politique*, 38(5), 8-9.

Aldrin, P. (2005). *Sociologie politique des rumeurs*, Presses Universitaires de France, Paris.

Ameil, S. (2013). L'entrée en politique de François Bayrou. Les hommes et les idées qui l'ont influencé, Paris, Cairn

Bongrand M. (1986). *Le marketing politique*, Paris, PUF.

Boyadiyan, J. et THEVIOT A. (2021). La politique à l'heure des réseaux sociaux. *Nouvelle sociologie politique de la France*, Paris, 165-175.

Cajolet-Laganière et.al. (2023). Opportunité. Dans *USITO. UDS. Le dictionnaire*. <https://usito.usherbrook.ca/d%C3%A9finitions/opportunit%C3%A9>, consulté le 24 février 2023.

Calenda, (2019). Là vocation politique, une question délaissée et une vocation discréditée. *Appel à contribution*, <https://calenda.org/717509>, consulté le 17 août 2022

Caritey, J. (1980). Rumeur et politique. *La Revue administrative*, 33(195), 250-52

Catuse, M. (2004). L'entrée en politique des entrepreneurs marocains : Formation d'une catégorie sociale et réforme de l'ordre politique dans le cadre de la libéralisation économique, in : *Maghreb, dimension de la complexité : études choisies de l'IRMC (1992-2003)*, DOI : <https://doi.org/10.4000/books.irmc.1572>

Debray, J. (1993). *L'État séducteur. Les révolutions médiologiques du pouvoir*, Paris, Gallimard.

Donot, M. et Emediato, W. (2015). La construction de la figure des leaders. *Revue française des Sciences de l'information et de la communication*, <http://journals.openedition.org/rfsic/1588>; DOI : <https://doi.org/10.4000/rfsic.1588>.

EkambiDibonguè, G. (2016). *Le chef, la famille et le pouvoir : la tendance dynastique dans les États africains*, in Guillaume Yaoundé, Ifrikiya.

EkambiDibonguè G. (2021a). Les *Ekan* face aux velléités de conquête ethno-régionales du pouvoir au Cameroun. *Occasionalpaper*, Centre of AfricanStudies

EkambiDibonguè, G. (2021b). Les Sawa, l'État et le pouvoir : comprendre les prétentions présidentielles Sawa à partir de l'histoire politique du Cameroun. *Solon, Revue Africaine de Parlementarisme et de Démocratie, hors-série*, 4(07), 344-375.

EkokoEkoko, T. (2022). *Franck BIYA : le prodige de l'émergence et des nouveaux défis du Cameroun*, Yaoundé, Ifrikiya.

EnaoumèNgama. (2022, 08 novembre). Ascension à la magistrature suprême. *Aurore plus*, 22300, 3-4.

EnohMeyomesse, *Cabral LIBII, Troisième président prédit par UM NYOBÈ ?*, Yaoundé, Independentlypublished, 2019

François, P. (2013). *Le marketing politique. Stratégies d'élection et de réélection*, Paris, L'Harmattan.

Guimatsia S.F. (2018). « Le problème anglophone au Cameroun : comment éteindre le volcan en éruption ? ». <https://www.editions-harmattan.fr>.

Gwet J.B. (2023, 3 janvier). La solution Franck BIYA risque de plonger le Cameroun dans une crise profonde. *La voix du centre*, 323(2023), 3.

Hajar, M. (2020). Comprendre le marketing politique : théorie, concept et stratégie. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 3(3), 600-613.

Kamga, L. (2022, 3 novembre). Franck Biya : clé pour une alternance pacifique ?. *Politics hebdo*, 069(2022), 4.

Kouosseu, J. et Noumbissié M. Tchouaké (2012). *Figures de l'histoire du Cameroun*, Yaoundé, L'Harmattan

KristianNgah, C. (2022, November 17). Succession: who can challenge Franck Biya ?. *The Guardian Post*, 2629(2022), 3

Lasida, E., (2014). Des biens communs au bien commun. Une lecture économique de la pensée de l'Église, *Dans Transversabilités*, 3(131), 65 -76.

Lacroix, J. (2019). *Orientation et pratiques de marketing politique dans le paysage belge. Etude de cas basée sur l'orientation marketing de la Nieuw-VlaamseAlliantie lors des élections législatives du 26 mai 2019*, Mémoire de Master en Sciences de gestion, à finalité spécialisée en management général, HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège.

Lévêque, S. (1996). L'entrée en politique. *Politix. Revue des Sciences sociales du politique*, 35(1996), 171-187.

Mattei, F. (2009). *Le code Biya*, Paris, Balland.

MengueleMenyengue, A. M. (2014). *Forces occultes, religion et politique au Cameroun*, préface Pr Ibrahim Mouiche, Verlaag, Presses Universitaires Francophones.

MengueleMenyengue, A.M. (2016). *L'intrigue de l'alternance présidentielle au Cameroun. Entre jeux de simulation, d'exclusion et de positionnement*, Sarrebruck, Éditions Universitaires Européennes.

MengueleMenyengue, A.M. (2018). Prévisions d'alternance présidentielle et exacerbation du repli identitaire au Cameroun. *Solon, Revue Africaine de Parlementarisme et de Démocratie*, 20(3), 215-234

Michel, A., Sordet, A.C et Moraillon, E. (2004). *Les rumeurs en tant que phénomène d'influence sociale, Dossier de psychologie sociale*, Lyon, École de psychologues praticiens de Lyon.

Moussala, M.M. (22301, 11 novembre). Succession à Etoudi. Macron manœuvre pour Franck Biya. *Aurore plus*, 3.

Nay, O. (2008), *Lexique de science politique. Vie et institutions politiques*, Paris Dalloz.

MfenjouNdam, A. R. (2022). *Mobilisation collective et construction sociale d'une vocation politique au Cameroun : le cas du mouvement des franckistes (2018-2022)*, Mémoire de Master en Science politique, Université de Douala.

Penafiel, R. (2015). Le charisme ne se délègue pas. Les difficultés de la captation de l'éthos d'exceptionnalité de Chavez par Maduro au Venezuela. *Revue française des Sciences de l'information et de la communication*, <http://journals.openedition.org/rfsic/1588>; DOI : <https://doi.org/10.4000/rfsic.1588>.

Renard, J-B. (2010). La construction de l'image des hommes politiques par le folklore narratif. Anecdotes, rumeurs, légendes et histoires drôles. *Mots. Les langages du politiques*, 92(4), 11-22

Rivière, C. (1988). *Les liturgies politiques*, Paris, Presses Universitaires de France.

SassouNguesso, D.C. (2018). *Ce que je crois*. Brazzaville, Fondation Perspectives d'Avenir.

Tumi, C. (2011). *Ma foi : un Cameroun à remettre à neuf*, Douala, Éditions Veritas.

WambaSop, (2022, 3 août). « visite d'Emmanuel MACRON : pourquoi les partisans de Franck Biya ont été interpellé », *Mutations*, 5637(2022), p. 9

Weber, M. (1995). *Économie et société*, Paris, Pocket.

Weber, M. (1963). *Le savant et le politique*, Paris, Union Générale d'Éditions

